

VETERINARY SCIENCES

TREATMENT OF ENDOMETRITIS

Verdiyeva Leyla Elman,

Senior lecturer of the Department of Therapy, Obstetrics and Surgery.

Gurbanova Nailya Tofiq,

Assistant of the Department of Therapy, Obstetrics and Surgery.

Mammadova Aytan Azer,

Assistant of the Department of Therapy, Obstetrics and Surgery.

Mammadova Elmira Musallim,

Assistant of the Department of Therapy, Obstetrics and Surgery.

Askerov Ramil Mushfig

Master student of the Department of Therapy, Obstetrics and Surgery.

Azerbaijan State Agricultural University, Az2000, Ganja, Azerbaijan

ENDOMETRİTLƏRİN MÜALİCƏSİ

Verdiyeva Leyla Elman

Terapiya, Mamalıq və Cərrahiyyə kafedrasının baş müəllimi.

Qurbanova Nailə Tofiq

Terapiya, Mamalıq və Cərrahiyyə kafedrasının assistenti.

Məmmədova Aytən Azər

Terapiya, Mamalıq və Cərrahiyyə kafedrasının assistenti.

Məmmədova Elmira Müsəllim

Terapiya, Mamalıq və Cərrahiyyə kafedrasının assistenti.

Əsgərov Ramil Müşfiq

Terapiya, Mamalıq və Cərrahiyyə kafedrasının magistrantı.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Az2000, Gəncə, Azərbaycan

Abstract

Timely detection and treatment of sick cows in the early stages of the disease will ensure rapid recovery and restoration of their reproductive ability. In the system of measures for the elimination of infertility and cow manure, accounting and analysis of reproduction is of great importance.

Annotasiya

Xəstə inəklərin xəstəliyin erkən mərhələlərində vaxtında aşkar edilməsi və müalicəsi onların tez sağalmasını və reproduktiv qabiliyyətinin bərpasını təmin edəcəkdir. İnəklərin sonsuzluğunun və sonsuzluğunun aradan qaldırılması üzrə tədbirlər sistemində çoxalmanın uçotu və təhlili böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Keywords: endometritis, infertility, pathological process, microbial infection, pregnancy, economic damage

Açar sözlər: endometrit, qısırlıq, patoloji proses, mikrobla yoluxma, boğazlıq, iqtisadi ziyan

İnəklərin qısır qalması hər bir təsərrüfata böyük iqtisadi ziyan vurur, çünki bu zərər cavan heyvanların alınmamasından və qısır inəklərin saxlanması çəkilən xərclərdən ibarətdir. Dəyərsiz qidalanma, pis qulluq, heyvanların düzgün saxlanması və istifadəsi kimi bir çox səbəblər bu zərərin qısırlığına və aşağı məhsuldarlığına səbəb olur. Qısırlıq cinsiyyət orqanlarının müxtəlif xəstəlikləri, o cümlədən endometrit nəticəsində baş verə bilər.

Doğumdan sonrakı endometritlər əsasən də südçülük komplekslərində böyük iqtisadi ziyana səbəb olur. Buna görə də, doğumdan sonrakı endometritin qarşısının alınması və müalicəsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.

Bu günə qədər doğumdan sonrakı dövrün ilk 10-14 günündə kəskin və xroniki endometritlərlə xəstə inəklərin qarşısının alınması və müalicəsi üçün kifayət qədər səmərəli üsullar tam işlənib hazırlanmamışdır.

Bu xəstəliklərin müalicəsi uzun müddət ərzində dərmanlardan istifadə və böyük iş vaxtının sərf olunmasını tələb edir. Endometrit çox vaxt inəklərin müvəqqəti qısırlığına və qısırlığına gətirib çıxarır ki, bu da sürünün çoxalmasını aşağı salır və təsərrüfata böyük iqtisadi ziyan vurur. Sürünün artıb-çoxalması – heyvandarlıqda çox vacib və mürəkkəb prosesdir.

Endometrit- balalığın selikli qişasının iltihabıdır. Gedişanına görə kəskin və xroniki, təzahürünə görə aydın kliniki əlamətləri qeyd olunan və subkliniki (gizli), eksudatların xarakterinə görə - seroz, kataral, irinli, fibrinozlu endometritlər qeyd edilir.

Endometritlərin inkişafının əsas səbəbləri streptokoklar, stafilokoklar, diplokoklar, Escherichia coli və paratifoza çöpləri, vibrioz, trixomonoz, brusellyoz və vərəmin törədiciləridir.

Valyuşkin K.D. qısır inəklərin 84% -də mikrobları ayıraraq və balalığın mikroblarla çirklənməsi və xroniki

endometrit, həmçinin inəklərdə endometrinin digər patologiyası arasında müsbət əlaqənin olmasını müəyyən etdi[3].

Bir çox müəlliflər hesab edirlər ki, inəklərin əksəriyyətində endometritlər zamanı qarışıq mikrofloranın inkişaf etməsi baş verir.

Mikroblar süni və təbii mayalanma, vaginal müayinə zamanı, döşənək və qulluq əşyaları vasitəsilə inəklərin cinsiyyət orqanlarına daxil olur. İnəkləri yoluxmuş sperma ilə mayalandırıldıqda mikroorqanizmlər sperma üzərinə düşür və onlarla birlikdə balalıq buynuzlarına və yumurtalıq yollarına nüfuz edərək orada iltihabın baş verməsinə və yaxud yumurta, ziqot və rüşeymin ölümünə səbəb olurlar.

Doğumdan 2-3 həftə sonra baş verən endometritlər çox vaxt sonun ləngiməsi, balalığın düşməsi, balalıqda doğumdan sonra baş verən iltihab proseslərinin nəticəsi, həmçinin boğazlığın müxtəlif mərhələlərində baş verən balasalmaların ağırlaşmasıdır.

Balalığın iltihabı iltihab prosesinin balalıq yolu və balalıq boynundan, düz bağırsaqdan, sidik kisəsindən yayılması nəticəsində də inkişaf edə bilər.

Qaraciyər, böyrəklərdə, ağciyərlərdə və digər orqanlarda olan infeksiya ocaqlarından mikrobların bura düşməsi ehtimalı da istisna edilmir. Rasionda A, E, D vitaminlərinin və B qrupunun vitaminlərinin, mineralların, xüsusilə kobalt, sink və mis mikroelementlərinin çatışmazlığı endometritin gedişatını mürəkkəbləşdirir. Orqanizmin müqavimətinin zəifləməsi, böyük qan itkiləri, uzun məsafələrə daşınma da endometritin inkişafına şərait yarada bilər. İnəklərin qaranlıq, rütubətli, havasız binalarda saxlanması, gəzintinin olmaması, bir çox alim və praktiklərin fikrincə, balalıqda iltihabi proseslərin inkişafına səbəb olur.

Endometritlərdə patoloji proses selikli qişada və vəzili birləşdirici toxumada lokalizə olunur. Balalığa daxil olmuş mikroblar həyati fəaliyyətinin məhsulları ilə toxumaları qıcıqlandırır. Mikrobların və onların toksinlərinin təsiri nəticəsində iltihab ocağı meydana gəlir ki, onun yayılması mikrobların virulentliyindən, balalıq yolunun toxumalarının müqavimətindən və patogen amilə onun reaksiyasından asılıdır. Mikrobların zəif virulentliyi, orqanizmin və balalıq toxumalarının isə güclü reaksiyası nəticəsində iltihab ocağının ətrafında tez bir zamanda qranulyasiya səthi əmələ gəlir ki, onun leykositləri mikrobların balalığın daha dərin təbəqələrinə nüfuz etməsinə mane olur. Orqanizmin belə bir reaksiyası xüsusilə yay və payız-qış dövründə cavan heyvanlarda özünü daha aydın göstərir və adətən iltihab prosesinin lokallaşması və balalığın selikli qişasında - kəskin kataral endometritin inkişaf etməsi ilə başa çatır[1,2].

Qoca, yaxud, dəyərsiz yemləmə, xəstəliklər nəticəsində zəifləmiş inəklərdə orqanizmin qoruyucu reaksiyası zəif görünür, yaranan qranulyasiya səthi mikrobların və onların toksinlərinin ballağın daha dərin qatlarına nüfuz etməsinin qarşısını ala bilmir. Kəskin irinli-kataral endometritin daha ağır forması inkişaf edir. Eyni zamanda, balalığın vəzili təbəqəsi və əzələ qişası iltihab prosesinə qoşulur, eyni zamanda reflektor pozğunluqlar daha çox özünü göstərir. İltihabi

prosesin inkişafı hiperemiya və toxumanın sulu şişi ilə başlayır. Balalığın damarları genişlənir və qanla dolur, güclənmiş transudasiya sulu şişin inkişafına səbəb olur. Hiperemiyanın bu mərhələsində balalıq toxumalarında oksidləşdirici proseslərin aktivliyi kəskin şəkildə artır.

Hüceyrələr arasında leykositlər, mono- və polinüvəli hüceyrələr əmələ gəlir, çox vaxt qanaxma baş verir. Balalıq vəziləri selikli qişada baş verən iltihaba tez cavab verir; onların şişkinliyi və epitelin büzüsməsi, vəzilərin boşluğuna qanaxma qeyd edilir. Selikli qişanın və vəzilərin reaksiyası, həmçinin mikrobların təsiri nəticəsində balalıq boşluğunda kataral və ya irinli-kataral etsudatın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Damarların reaksiyası və onların güclü genişlənməsi qanaxmaya səbəb ola bilər və o zaman eksudat çəhrayı və ya qırmızı rəng alır. İltihabın bu ilk mərhələsi, ödem səbəbindən balalıq divarının bir qədər qalınlaşması, onun yumşalması ilə özünü göstərir. Hüceyrələr arasında çox vaxt leykositlər, mono və polinüvəli hüceyrələr yaranır. Patogen amil öz təsirini davam etdirərsə, onda patoloji proses uzunmüddətli, yarımkəskin xarakter alır və birləşdirici toxumanın artması ilə özünü göstərir. Bəzən selikli qişada fibrinoz çöküntülər yığılır.

Bu mərhələ balalıq yolunun toxumalarında oksidləşdirici proseslərin aktivliyinin azalması ilə müşayiət olunur - oksigenin udulma göstəricisi və katalaza və peroksida fermentlərinin aktivliyi azalır. Xroniki formaya keçid zamanı balalığın selikli qişasında, əzələ və vəzili qatlarında stabil dəyişikliklər baş verir; çox vaxt bu dəyişikliklər geri dönməyən xarakter alırlar[3,4].

Balalıqda yığılan kataral və ya irinli-kataral eksudat, mikrobların həyat fəaliyyətinin məhsulları və onların toksinləri epitelin degenerasiyasına, onun dəyişməsinə səbəb olur. Epiteldən məhrum olan selikli qişanın sahələri və inkişaf edən birləşdirici toxumada çarıqlar əmələ gəlməyə başlayır. Bu vaxtda, qan damarlarının kəskin sıxılması səbəbindən toxumaların qidalanması pozulur. Balalıq vəziləri çarıqlar ilə sıxılır, onların damar mənfəzi tutulur, bunun nəticəsi olaraq kistoz baş verir. Balalığın qan damarları dəyişir. Birləşdirici toxumanın təzyiqinin altında onların mənfəzləri kəskin şəkildə daralır və balalığın bəzi hissələrində toxumaların qidalanması pozulur. Bununla paralel olaraq toxumalarda maddələr mübadiləsi proseslərinin fəallığı kəskin şəkildə aşağı düşür və qan axınının sürəti azalır. Bir sıra tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, balalıqda xroniki iltihabın inkişaf etməsi nəticəsində onların təqəllüsetmə qabiliyyəti kəskin şəkildə aşağı düşür.

Bütün bu patoloji proseslər balalığın selikli qişasının nazılaşması və atrofiyası, qalan qatlarının isə qalınlaşması ilə başa çatır. Miometriyada balalıq divarlarının qalınlaşmasına səbəb olan hiperplaziya əlamətləri inkişaf etməyə başlayır.

Diagnozun qoyulması bir çətinlik yaratmır. Vaginal və rektal müayinə, həmçinin anamnez məlumatları diaqnozun qoyulması üçün kifayət qədər əsas verir.

Orqanizmin müqavimətini artırmaq məqsədilə inəkləri kifayət qədər tam dəyərli yemlə, yaxşı saxlanma şəraiti ilə təmin etmək, müntəzəm gəzintilər

vermək ən vacib məsələdir. Doğumdan sonrakı mürəkkəbləşmələrin qarşısını alınması üçün heyvanların boğazlıq dövründə və doğumdan sonrakı dövrdə onların hərəkəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Boğazlıq dövründə gəzintinin olmaması və ya heyvanların kifayət qədər hərəkət etməməsi sinir-əzələ sisteminin zəifləməsinə, balalığın tonusunun və onun təqəllüsetmə qabiliyyətinin pozulmasına və bunun nəticəsi olaraq çətin doğuma, ciftin ləngiməsinə və cinsiyyət orqanlarının zəif involusiyasına səbəb olur. Doğumdan sonrakı dövrdə bu fəsadların qarşısını almaq üçün heyvanların düzgün qidalanması ilə yanaşı, gündəlik gəzinti (doğumdan 2-3 gündən sonra başlayaraq) təmin etmək lazımdır. Boğaz inəklərə boğazlığın son gününə qədər əlverişli doğumu təmin etmək məqsədilə fəal gəzinti vermək lazımdır ki, buda doğumdan sonrakı dövrə müsbət təsir göstərir və ciftin vaxtında ayrılmasına kömək edir.

Doğumdan sonrakı mürəkkəbləşmələrin qarşısını almaq üçün doğumdan sonra 7%-li ixtiyol məhlulu və

V.V.Mosinə görə plevraüstü novokain blokadası tətbiq oluna bilər.

References

1. Valyushkin K.D. Vitamins and trace elements in the prevention of infertility in cows / KD Valyushkin.-Minsk: Urojay, 1981. -95p.; ill.-Bibliogr. pp.95-96.
2. Valyushkin K.D. Obstetric and gynecological medical examination of cows and heifers / KD Valyushkin.-Minsk: Urojay, 1987.-128p. ill.-Bibliogr.-126-127.
3. Valyushkin K.D. Obstetrics, gynecology and biotechnology of animal reproduction. Textbook for universities in the specialty CO202 "Veterinary Medicine", / K.D. Valyushkin, G.F. Medvedev - Minsk: Urojay, 1997.-719 ill.
4. Studentsov A.P., Shipilov V.S. Obstetrics, gynecology and biotechnics of animal reproduction.